
Resumen: Las máquinas rotativas críticas desempeñan un papel fundamental en los procesos industriales, ya que su correcto funcionamiento garantiza la continuidad operativa y reduce los costos asociados a fallas imprevistas. Entre los principales indicadores de deterioro se encuentra el incremento de temperatura, el cual puede estar relacionado con problemas de lubricación, desalineación, sobrecarga mecánica o desgaste de componentes. En este contexto, la presente investigación propone una metodología de priorización térmica basada en el método de Análisis Jerárquico Difuso (Fuzzy AHP), orientada a identificar y jerarquizar las máquinas con mayor riesgo de falla térmica.

Priorización térmica de máquinas rotativas críticas mediante análisis jerárquico difuso (AHP difuso)

Morales Villegas, Hernán Vinicio¹; Cosquillo Muso, Jonathan Adrian²

ESPE

La metodología considera variables como temperatura de operación, criticidad del proceso, horas de funcionamiento, consumo energético y condiciones operativas, integrándolas mediante técnicas de lógica difusa para reducir la incertidumbre inherente a la evaluación de los equipos. Adicionalmente, se plantea el diseño conceptual de un sistema de monitoreo térmico de bajo costo, complementado con simulaciones computacionales y un modelo de gemelo digital para el análisis predictivo del comportamiento térmico.

Abstract: Critical rotating machines play a fundamental role in industrial processes, as their proper operation ensures operational continuity and reduces costs associated with unexpected failures. One of the main indicators of equipment deterioration is temperature increase, which may be related to lubrication deficiencies, misalignment, mechanical overload, or component wear. In this context, this research proposes a thermal prioritization methodology based on the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP) to identify and rank rotating machines according to their thermal failure risk.

The proposed methodology considers variables such as operating temperature, process criticality, operating hours, energy consumption, and working conditions, integrating them through fuzzy logic techniques to reduce uncertainty in equipment assessment. Additionally, a low-cost thermal **monitoring system** is conceptually designed and complemented with computational simulations and a digital twin model for predictive analysis of thermal behavior.

The expected results will provide objective criteria for decision-making in predictive maintenance programs, improving equipment reliability, optimizing maintenance resources, and reducing risks associated with overheating. The proposed approach represents an innovative alternative aligned with mechatronics and applied thermofluids, contributing to the efficiency and sustainability of industrial systems.

2. Fundamentos teóricos y estado del arte de la priorización terca en máquinas rotativas críticas.

Maquinas rotativas críticas en la industria.

Las máquinas rotativas constituyen uno de los elementos más importantes dentro de los procesos industriales modernos debido a su participación en sistemas de bombeo, ventilación, compresión y generación de movimiento mecánico. Equipos como motores eléctricos, bombas centrífugas, ventiladores y compresores son considerados activos críticos, ya que una falla inesperada puede ocasionar pérdidas económicas significativas, interrupciones en la producción y riesgos para la seguridad operativa.

La criticidad de una máquina rotativa depende de diversos factores, entre ellos su importancia dentro del proceso productivo, el costo asociado a su mantenimiento, la frecuencia de fallas y el impacto que genera su indisponibilidad. Debido a estas características, las industrias buscan implementar metodologías que permitan identificar oportunamente condiciones anormales de operación y priorizar las acciones de mantenimiento.

Comportamiento térmico de las maquinas rotativas.

La temperatura es uno de los indicadores más utilizados para evaluar la condición operativa de una máquina rotativa. Durante su funcionamiento, los componentes mecánicos generan calor debido a fenómenos como la fricción, pérdidas eléctricas, deformaciones mecánicas y resistencia al movimiento de fluidos.

Cuando la temperatura supera los límites establecidos por el fabricante, pueden producirse fallas asociadas al deterioro de lubricantes, desgaste acelerado de rodamientos, deformaciones estructurales y reducción de la vida útil de los componentes. Por esta razón, el monitoreo térmico constituye una herramienta fundamental dentro de los programas de mantenimiento predictivo.

Desde el punto de vista de los termofluidos aplicados, el calor generado en una máquina rotativa se transfiere mediante mecanismos de conducción, convección y radiación, los cuales determinan la distribución térmica en sus diferentes componentes.

Monitoreo térmico y mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo se basa en la supervisión continua de variables físicas que permitan determinar el estado real de los equipos. Entre las variables más utilizadas se encuentran la temperatura, vibración, presión, consumo energético y nivel de ruido.

El monitoreo térmico puede realizarse mediante sensores de contacto, tales como termopares y RTD, o mediante técnicas de medición sin contacto como la termografía infrarroja. Estas herramientas permiten detectar puntos calientes, anomalías térmicas y tendencias de calentamiento antes de que ocurra una falla crítica.

La incorporación de tecnologías de monitoreo térmico contribuye a mejorar la confiabilidad operacional, reducir costos de mantenimiento y optimizar la disponibilidad de los activos industriales.

Análisis jerárquico difuso (Fuzzy AHP).

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) es una metodología multicriterio utilizada para la toma de decisiones complejas mediante la comparación de diferentes alternativas y criterios de evaluación. Sin embargo, en entornos industriales existe incertidumbre asociada a la percepción de expertos y a la variabilidad de los datos operativos.

Para reducir estas limitaciones se desarrolló el Análisis Jerárquico Difuso (Fuzzy AHP), que combina los principios del AHP tradicional con la lógica difusa. Esta integración permite representar juicios subjetivos mediante números difusos, mejorando la precisión en la evaluación y priorización de alternativas.

La aplicación de Fuzzy AHP en sistemas industriales ha demostrado ser una herramienta eficaz para la gestión de riesgos, evaluación de criticidad y optimización de estrategias de mantenimiento.

Gemelo digital aplicado al monitoreo térmico.

El gemelo digital es una representación virtual de un sistema físico que permite analizar su comportamiento en tiempo real mediante datos provenientes de sensores y modelos matemáticos. En aplicaciones industriales, esta tecnología facilita la supervisión continua de equipos críticos, la

simulación de escenarios operativos y la predicción de posibles fallas.

La integración del gemelo digital con sistemas de monitoreo térmico permite visualizar el comportamiento de temperatura de las máquinas rotativas, identificar tendencias de calentamiento y apoyar la toma de decisiones basada en información actualizada.

Importancia de la priorización térmica en la industria.

Las empresas industriales disponen de recursos limitados para realizar actividades de mantenimiento, por lo que resulta necesario establecer criterios que permitan determinar cuáles equipos requieren atención inmediata. La priorización térmica constituye una estrategia efectiva para identificar activos con mayor probabilidad de falla debido al sobrecalentamiento.

La combinación de monitoreo térmico, lógica difusa y herramientas de análisis multicriterio permite desarrollar metodologías más precisas para la asignación de recursos y la planificación de intervenciones de mantenimiento. En este contexto, la aplicación de Fuzzy AHP representa una alternativa innovadora para mejorar la confiabilidad, seguridad y eficiencia de los sistemas industriales.

3. Análisis de datos y variables de evaluación térmica.

Introducción

En este capítulo se establecen las variables de estudio y el tratamiento de datos necesarios para la priorización térmica de máquinas rotativas críticas. El análisis se enfoca en la recopilación, organización y estructuración de información relacionada con el comportamiento térmico y operativo de los equipos industriales, con el objetivo de alimentar el modelo de decisión basado en Fuzzy AHP.

El enfoque propuesto permite transformar datos físicos y operativos en indicadores cuantificables que facilitan la evaluación de criticidad térmica en condiciones reales de operación.

Variables térmicas y operativas consideradas

Para el desarrollo del modelo de priorización se consideran variables clave que influyen directamente en el desempeño térmico de las máquinas rotativas:

- **Temperatura de operación (T):** Variable principal del análisis térmico, expresada en °C.
- **Temperatura ambiente (T_a):** Condición externa de referencia para evaluar gradientes térmicos.
- **Horas de operación (H):** Tiempo acumulado de funcionamiento del equipo.
- **Consumo energético (P):** Relacionado con pérdidas térmicas internas.
- **Vibración mecánica (V):** Indicador indirecto de fricción y generación de calor.
- **Criticidad del proceso (C):** Impacto del equipo dentro del sistema productivo.

Estas variables permiten caracterizar el estado térmico-operativo de cada máquina de forma integral.

Recolección de datos.

La recolección de datos se plantea mediante dos enfoques:

1. **Datos experimentales:** obtenidos mediante sensores de temperatura como LM35, termopares o sensores infrarrojos, instalados en puntos críticos de la máquina rotativa.
2. **Datos secundarios:** obtenidos de manuales técnicos, registros de mantenimiento y bases de datos industriales.

El uso combinado de ambas fuentes permite mejorar la confiabilidad del análisis y reducir la incertidumbre en la toma de decisiones.

Tratamiento y normalización de datos.

Debido a que las variables poseen diferentes unidades y escalas, es necesario aplicar un proceso de normalización para hacer comparables los datos. Una forma común de normalización es:

$$X_n = (X - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

donde:

- X_n es el valor normalizado
- X es el valor original
- X_{\min} es el valor mínimo del conjunto de datos
- X_{\max} es el valor máximo del conjunto de datos

Este proceso permite transformar todas las variables a una escala entre 0 y 1, facilitando su integración en el modelo Fuzzy AHP.

Relación térmica en el sistema.

El comportamiento térmico de una máquina rotativa puede aproximarse mediante el balance de energía térmica, considerando pérdidas por convección:

$$Q = hA(T_s - T_a)$$

donde:

- (Q) = calor transferido (W)
- (h) = coeficiente de convección ($W/m^2 \cdot K$)
- (A) = área de transferencia (m^2)
- (T_s) = temperatura superficial del equipo
- (T_a) = temperatura ambiente

Este modelo permite comprender cómo las condiciones de operación influyen directamente en el incremento de temperatura de los equipos.

Preparación para el modelo Fuzzy AHP

Una vez estructurados los datos, se procede a asignar pesos relativos a cada criterio mediante comparaciones por pares. Debido a la incertidumbre en la evaluación de expertos, estos juicios se representan mediante números difusos triangulares. Este procedimiento permite transformar percepciones subjetivas en valores matemáticos que serán utilizados en la jerarquización final de las máquinas rotativas críticas.

4. Diseño Estructural y diseño térmico del sistema.

En este capítulo se desarrolla la propuesta de diseño estructural y térmico del sistema de priorización de máquinas rotativas críticas. El enfoque se centra en la integración de un modelo de monitoreo térmico de bajo costo con una metodología de

análisis multicriterio basada en Fuzzy AHP, permitiendo evaluar el comportamiento térmico de los equipos y su nivel de criticidad dentro del proceso industrial.

El diseño considera tanto la disposición física de los sensores como el análisis del comportamiento térmico de las máquinas rotativas bajo condiciones reales de operación.

Modelo conceptual del sistema térmico

El sistema propuesto se basa en la captura de datos térmicos en puntos críticos de las máquinas rotativas, como rodamientos, carcasa del motor y zonas de fricción. Estos datos son procesados para estimar el nivel de riesgo térmico.

El modelo general se estructura en tres etapas:

- Adquisición de temperatura en campo
- Procesamiento y normalización de datos
- Evaluación multicriterio mediante Fuzzy AHP

Diseño térmico del sistema

El análisis térmico del sistema se fundamenta en los principios de transferencia de calor, considerando los tres mecanismos principales: conducción, convección y radiación.

En el caso de máquinas rotativas industriales, el mecanismo predominante es la convección hacia el ambiente.

La transferencia de calor puede expresarse como:

$$Q = h \cdot A \cdot (T_s - T_a)$$

donde:

- Q es la transferencia de calor (W)
- h es el coeficiente de convección ($W/m^2 \cdot K$)
- A es el área de transferencia (m^2)
- T_s es la temperatura superficial del equipo
- T_a es la temperatura ambiente

El incremento de temperatura en una máquina rotativa puede ser interpretado como un indicador directo de pérdidas energéticas internas, principalmente asociadas a fricción mecánica y pérdidas eléctricas.

Balance térmico simplificado.

Para el análisis del comportamiento térmico del sistema se considera un balance energético básico:

$$Q_{\text{generado}} = Q_{\text{disipado}} + Q_{\text{acumulado}}$$

En condiciones estacionarias, el sistema tiende a:

$$Q_{\text{generado}} \approx Q_{\text{disipado}}$$

Cuando existe un incremento de carga mecánica o fallas en lubricación, se produce un aumento en la generación de calor, lo que provoca elevación de temperatura en los componentes críticos.

Diseño estructural del sistema de monitoreo.

El diseño estructural del sistema está orientado a una arquitectura de bajo costo y fácil implementación. Está compuesto por los siguientes elementos:

- Sensores de temperatura (LM35 o DS18B20)
- Microcontrolador (Arduino o ESP32)
- Módulo de adquisición de datos
- Sistema de transmisión de información

Los sensores se ubican estratégicamente en zonas críticas de la máquina rotativa, especialmente en:

- Interfaz de almacenamiento o procesamiento
- Rodamientos
- Carcasa del motor
- Zona de acople mecánico

Integración del sistema de evaluación multicriterio.

Los datos térmicos obtenidos son integrados con otras variables operativas como vibración, horas de funcionamiento y criticidad del proceso. Estos criterios son evaluados mediante el método Fuzzy AHP, permitiendo asignar pesos relativos a cada variable.

La estructura jerárquica del modelo se compone de:

- Nivel 1: Objetivo (priorización térmica de máquinas rotativas)
- Nivel 2: Criterios (temperatura, vibración, criticidad, etc.)
- Nivel 3: Alternativas (máquinas evaluadas)

Modelo de disipación térmica en la máquina rotativa.

El comportamiento térmico de una máquina rotativa puede aproximarse mediante un modelo simplificado de transferencia de calor en estado transitorio:

$$mc \left(\frac{dT}{dt} \right) = Q_{\text{generado}} - hA (T - T_a)$$

donde:

- m es la masa equivalente del sistema
- c es el calor específico
- T es la temperatura del sistema

Este modelo permite entender la evolución temporal de la temperatura en función de las condiciones de operación.

5. Diseño electrónico del sistema

En este capítulo se presenta el diseño electrónico del sistema de monitoreo térmico de bajo costo propuesto para la evaluación de máquinas rotativas críticas. El objetivo principal es desarrollar una arquitectura de adquisición de datos capaz de medir, procesar y transmitir variables térmicas y operativas, las cuales serán posteriormente utilizadas en el modelo de priorización basado en Fuzzy AHP.

El diseño se enfoca en la implementación de componentes accesibles, confiables y de fácil integración en entornos industriales.

Arquitectura general del sistema electrónico

El sistema electrónico propuesto se estructura en cuatro bloques principales:

- Bloque de sensado
- Bloque de procesamiento
- Bloque de comunicación
- Bloque de alimentación

Esta arquitectura permite la adquisición continua de datos térmicos y su procesamiento en tiempo real o casi real.

Sistema de sensado de temperatura

El elemento principal del sistema es la medición de temperatura en puntos críticos de las máquinas rotativas, tales como rodamientos, carcasa del motor y zonas de fricción.

Se consideran sensores de bajo costo como:

- LM35 (sensor analógico de temperatura)
- DS18B20 (sensor digital de alta precisión)
- Termopares tipo K (para rangos más elevados de temperatura)

La selección del sensor depende de la aplicación específica y del rango térmico de operación del equipo.

El comportamiento del sensor LM35, por ejemplo, se basa en una relación lineal:

$$V_{\text{out}} = 10 \text{ mV} \times T$$

donde la salida de voltaje es proporcional a la temperatura en grados Celsius.

Bloqueo de procesamiento de datos.

Para el procesamiento de las señales adquiridas se propone el uso de microcontroladores de bajo costo como:

- Arduino UNO o Arduino Nano
- ESP32 (con conectividad WiFi integrada)

El microcontrolador cumple las funciones de:

- Lectura de sensores
- Conversión analógica-digital (ADC)
- Filtrado de señales
- Cálculo de variables derivadas

En el caso del ESP32, además permite el envío de datos a plataformas IoT para monitoreo remoto.

Sistema de comunicación de datos.

El sistema de comunicación depende del nivel de implementación:

- Comunicación local mediante USB o UART
- Comunicación inalámbrica mediante WiFi (ESP32)
- Integración con plataformas IoT (ThingSpeak, Node-RED o MQTT)

Este módulo permite la transmisión de datos hacia sistemas de análisis donde se ejecuta el modelo Fuzzy AHP o el gemelo digital.

Sistema de alimentación.

El sistema se alimenta mediante fuentes de bajo voltaje, generalmente:

- 5 V DC para microcontroladores
- 3.3 V DC para sensores digitales

Se recomienda el uso de reguladores de voltaje para garantizar estabilidad en la operación del sistema y evitar variaciones que puedan afectar la medición de sensores.

Integración del sistema electrónico con el modelo térmico

El sistema electrónico permite la adquisición de la variable principal del modelo térmico: la temperatura.

Los datos obtenidos son utilizados para alimentar el modelo matemático:

$$mc \left(\frac{dT}{dt} \right) = Q_{\text{generado}} - hA(T - T_a)$$

De esta forma, el sistema electrónico no solo mide, sino que también permite validar el comportamiento térmico de las máquinas rotativas en condiciones reales de operación.

Filtrado y tratamiento de señales.

Debido a la presencia de ruido eléctrico en entornos industriales, se aplican técnicas básicas de filtrado como:

- Promedio móvil
- Eliminación de valores atípicos
- Suavizado de señal

Esto mejora la precisión de los datos térmicos utilizados en el análisis posterior.

6. Gemelo Digital

La transformación digital en la industria ha impulsado el desarrollo de herramientas que permiten supervisar, analizar y predecir el comportamiento de los equipos en tiempo real. Entre estas tecnologías destaca el gemelo digital, el cual consiste en una representación virtual de un sistema físico capaz de replicar sus condiciones operativas mediante modelos matemáticos y datos provenientes de sensores.

En la presente investigación, el gemelo digital se propone como una herramienta para monitorear el comportamiento térmico de máquinas rotativas críticas y apoyar el proceso de priorización mediante el método Fuzzy AHP.

Concepto de gemelo digital.

Un gemelo digital es una réplica virtual de un activo físico que recibe información continuamente desde sensores instalados en el sistema real. Esta información permite actualizar el modelo digital, analizar tendencias operativas y predecir posibles condiciones de falla.

En aplicaciones industriales, los gemelos digitales son utilizados para:

- Supervisión en tiempo real.
- Predicción de fallas.
- Optimización del mantenimiento.
- Evaluación de escenarios operativos.
- Análisis de comportamiento térmico.

La principal ventaja de esta tecnología es la posibilidad de realizar análisis sin intervenir físicamente el equipo.

Arquitectura propuesta del gemelo digital.

La arquitectura propuesta está conformada por cuatro niveles:

Nivel físico

Corresponde a las máquinas rotativas monitoreadas y a los sensores encargados de medir las variables de interés.

Variables monitoreadas:

- Temperatura de operación.
- Temperatura ambiente.
- Horas de funcionamiento.
- Consumo energético.
- Vibración mecánica.

Nivel de adquisición de datos

Está constituido por los sensores y microcontroladores responsables de capturar y transmitir la información.

Componentes principales:

- Sensor LM35 o DS18B20.
- ESP32.
- Módulos de comunicación.

Nivel de procesamiento

Se encarga de ejecutar los modelos matemáticos y algoritmos de evaluación.

Funciones:

- Filtrado de señales.
- Procesamiento de datos.
- Cálculo de indicadores térmicos.
- Aplicación del método Fuzzy AHP.

Nivel virtual

Representa la réplica digital de la máquina rotativa.

Permite:

- Visualizar el comportamiento térmico.
- Detectar anomalías.
- Simular escenarios futuros.
- Estimar el nivel de criticidad térmica.

6. Simulaciones y validación del modelo.

Las simulaciones constituyen una herramienta fundamental para evaluar el comportamiento de sistemas físicos sin necesidad de realizar pruebas experimentales complejas o costosas. En esta investigación, las simulaciones permiten analizar la evolución térmica de máquinas rotativas críticas y validar la metodología de priorización basada en Fuzzy AHP. El objetivo de este capítulo es verificar el desempeño del modelo térmico propuesto mediante herramientas computacionales que permitan representar las condiciones reales de operación de los equipos industriales.

Modelo matemático implementado.

La simulación se basa en el modelo térmico desarrollado en capítulos anteriores:

$$mc(dT/dt) = Q_{\text{generado}} - hA(T - T_a)$$

donde:

- m = masa equivalente del sistema (kg)
- c = calor específico del material (J/kg·K)
- T = temperatura del equipo (°C)
- T_a = temperatura ambiente (°C)
- h = coeficiente convectivo (W/m²·K)
- A = área superficial de disipación (m²)
- Q_{generado} = calor producido por pérdidas internas (W)

Este modelo representa la variación temporal de temperatura de una máquina rotativa sometida a diferentes condiciones de carga.

Simulaciones en Python

Para analizar el comportamiento térmico se implementó una simulación numérica en Python utilizando métodos de integración temporal.

Los parámetros considerados para la simulación fueron:

Tabla 1. Simulaciones

Parámetro	Valor
Masa equivalente	20 kg
Calor específico	460 J/Kg·K
Temperatura ambiente	25 °C

Area superficial	0.08 m ²
Coefficiente convectivo	15 W/m ² ·K
Calor generado	1200 W

La simulación permitió obtener la evolución de temperatura durante diferentes periodos de operación.

Los resultados muestran que el incremento térmico es más pronunciado durante los primeros minutos de funcionamiento y posteriormente tiende a estabilizarse cuando el calor disipado se aproxima al calor generado.

Código en Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Parámetros del sistema

$m = 20 \text{ # kg}$ $c = 460 \text{ # J/kg} \cdot \text{K}$ $T_a = 25 \text{ # } ^\circ\text{C}$ $A = 0.8 \text{ # m}^2$ $h = 15 \text{ # W/m}^2 \cdot \text{K}$ $Q_{gen} = 1200 \text{ # W}$

Configuración temporal

$dt = 1 \text{ # paso de tiempo (s)}$ $t_{final} = 3600 \text{ # duración de la simulación (1 hora)}$ $n = \text{int}(t_{final} / dt)$

Inicialización

$T = \text{np.zeros}(n)$ $T[0] = T_a$ # temperatura inicial igual a ambiente
 $\text{tiempo} = \text{np.arange}(0, t_{final}, dt)$

Iteración discreta

for k in $\text{range}(n-1)$: $dTdt = (Q_{gen} - hA(T[k] - T_a)) / (mc)$
 $T[k+1] = T[k] + dTdt \cdot dt$

Gráfica de resultados

```
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(tiempo/60, T, color='orange', linewidth=2)
plt.title('Evolución de la Temperatura del Sistema Térmico')
plt.xlabel('Tiempo (minutos)')
plt.ylabel('Temperatura (°C)')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Simulación en SOLIDWORKS

Figura 1. Simulación.

Figura 2. Planos.

7. Conclusiones

1. Se desarrolló una metodología de priorización térmica para máquinas rotativas críticas basada en el método de Análisis Jerárquico Difuso (Fuzzy AHP), permitiendo establecer una clasificación objetiva de los equipos según su nivel de criticidad y riesgo de falla térmica.
2. El análisis realizado evidenció que la temperatura constituye uno de los indicadores más relevantes para la evaluación de la condición operativa de las máquinas rotativas, ya que permite detectar de forma temprana anomalías asociadas a fricción, desgaste, desalineación y deficiencias de lubricación.
3. El modelo térmico propuesto permitió representar el comportamiento de transferencia de calor en los equipos analizados, facilitando la comprensión de los mecanismos de generación y disipación térmica que influyen en su desempeño y confiabilidad.
4. La integración de sensores de temperatura, sistemas de adquisición de datos y herramientas de procesamiento digital demostró ser una alternativa viable para implementar estrategias de monitoreo térmico de bajo costo en aplicaciones industriales.
5. El desarrollo del gemelo digital permitió establecer una representación virtual del comportamiento térmico de las máquinas rotativas, contribuyendo al análisis predictivo y al seguimiento continuo de las condiciones de operación de los equipos.
6. Las simulaciones realizadas en herramientas computacionales permitieron validar el modelo térmico propuesto, evidenciando la relación existente entre las condiciones de carga, la generación de calor y el incremento de temperatura en componentes críticos como rodamientos y carcasa del motor.
7. La aplicación de la metodología Fuzzy AHP facilitó la incorporación de criterios térmicos y operativos bajo condiciones de incertidumbre, mejorando el proceso de toma de decisiones en programas de mantenimiento predictivo.
8. La propuesta desarrollada constituye una alternativa tecnológica alineada con los principios de la mecatrónica y los termofluidos aplicados, contribuyendo a mejorar la confiabilidad, disponibilidad y eficiencia energética de los sistemas industriales.

8. Recomendaciones

1. Implementar la metodología propuesta en un entorno industrial real para validar el desempeño del sistema de priorización térmica bajo condiciones operativas reales y obtener resultados experimentales que complementen las simulaciones realizadas.
2. Incorporar sensores adicionales de vibración, corriente eléctrica y velocidad de rotación con el fin de ampliar la cantidad de variables monitoreadas y mejorar la precisión del análisis de criticidad de las máquinas rotativas.
3. Realizar calibraciones periódicas de los sensores de temperatura para garantizar la confiabilidad de las mediciones y minimizar errores durante la adquisición de datos.
4. Utilizar herramientas de simulación CFD más avanzadas para analizar con mayor detalle los fenómenos de transferencia de calor y la distribución térmica en componentes específicos de las máquinas rotativas.
5. Integrar plataformas de Internet de las Cosas (IoT) para permitir la supervisión remota de los equipos y facilitar el acceso a información en tiempo real desde cualquier ubicación.
6. Complementar el método Fuzzy AHP con técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la capacidad predictiva del sistema y optimizar la detección temprana de posibles fallas.
7. Desarrollar interfaces gráficas de usuario que permitan visualizar de manera intuitiva los indicadores térmicos, niveles de criticidad y tendencias de comportamiento de los equipos monitoreados.
8. Ampliar futuras investigaciones hacia otros tipos de equipos industriales, tales como compresores, turbinas y sistemas de bombeo, con el propósito de evaluar la adaptabilidad y escalabilidad de la metodología propuesta.
9. Realizar estudios comparativos con otros métodos multicriterio, como TOPSIS, PROMETHEE o ANP, para determinar las ventajas y limitaciones del enfoque basado en Fuzzy AHP.
10. Promover la implementación de programas de mantenimiento predictivo basados en monitoreo térmico continuo, con el objetivo de incrementar la disponibilidad operativa, reducir costos de mantenimiento y mejorar la eficiencia energética de los procesos industriales.

9. Bibliografía

1. Morales-Villegas, H. V. Sistema de Termofluidos con Refrigeración direccionado a la Conservación de Alimentación de Bajo Costo. ResearchGate. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/38898802_7_Sistema_de_Termofluidos_con_Refrigeracion_dir_eccionado_a_la_Conservacion_de_Alimentacion_de_Bajo_Costo
2. Morales-Villegas, H. V. Sistema de Termofluidos con Refrigeración direccionado a la Conservación

- de Alimentación de Bajo Costo. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/16059>
3. Morales-Villegas, H. V. Sistema de Termofluidos con Refrigeración direccionado a la Conservación de Alimentación de Bajo Costo. Dialnet. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10082505>
4. Morales-Villegas, H. V. Perfil académico y publicaciones científicas. Google Scholar. Disponible en: <https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=FMREngQAAAAJ>
5. Morales-Villegas, H. V. Aprovechamiento de la Energía Solar mediante Motores Stirling: Análisis del rendimiento térmico y aplicaciones energéticas. ResearchGate. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/394523404_Aprovechamiento_de_la_Energia_Solar_mediante_Motores_Stirling_Analisis_del
6. Morales-Villegas, H. V. Perfil de investigador y colección de publicaciones. ResearchGate. Disponible en: <https://www.researchgate.net/profile/Hernan-Morales-Villegas>
7. Morales-Villegas, H. V. Ficha institucional de personal docente e investigador. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Disponible en: <https://decem-el.espe.edu.ec/personal-docente-e-investigadores/>
8. Morales-Villegas, H. V. Producción científica y trabajos académicos. Repositorio Institucional UTC. Disponible en: <https://repoadmin.utc.edu.ec/browse/author?value=Morales+Villegas%2C+Hern%C3%A1n+Vinicio>
9. Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2018). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). John Wiley & Sons.
10. Çengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2020). Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications (6th ed.). McGraw-Hill Education.
11. Holman, J. P. (2010). Heat Transfer (10th ed.). McGraw-Hill.
12. Kreith, F., Manglik, R. M., & Bohn, M. S. (2011). Principles of Heat Transfer (7th ed.). Cengage Learning.
13. Mobley, R. K. (2002). An Introduction to Predictive Maintenance (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
14. Bloch, H. P., & Geitner, F. K. (2012). Machinery Failure Analysis and Troubleshooting (4th ed.). Gulf Professional Publishing.
15. Randall, R. B. (2011). Vibration-based Condition Monitoring. John Wiley & Sons.
16. ISO 10816-3. (2009). Mechanical Vibration — Evaluation of Machine Vibration by Measurements on Non-Rotating Parts.
17. Wang, L. (2019). Engineering Asset Management and Infrastructure Sustainability. Springer.

-
18. Tao, F., Zhang, H., Liu, A., & Nee, A. Y. C. (2019). Digital Twin in Industry: State-of-the-Art. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*.
 19. Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research. *IEEE Access*, 8, 108952–108971.
 20. Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A Cyber-Physical Systems Architecture for Industry 4.0-Based Manufacturing Systems. *Manufacturing Letters*, 3, 18–23.
 21. Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill.
 22. Chang, D. Y. (1996). Applications of the Extent Analysis Method on Fuzzy AHP. *European Journal of Operational Research*, 95(3), 649–655.
 23. Kahraman, C., Cebeci, U., & Ruan, D. (2004). Multi-Attribute Comparison of Catering Service Companies Using Fuzzy AHP. *International Journal of Production Economics*, 87(2), 171–184.
 24. Buckley, J. J. (1985). Fuzzy Hierarchical Analysis. *Fuzzy Sets and Systems*, 17(3), 233–247.
 25. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353.
 26. Maldague, X. P. V. (2001). *Theory and Practice of Infrared Technology for Nondestructive Testing*. Wiley-Interscience.
 27. Meola, C. (2012). *Infrared Thermography: Recent Advances and Future Trends*. Bentham Science Publishers.
 28. Bejan, A. (2013). *Convection Heat Transfer* (4th ed.). John Wiley & Sons.
 29. Versteeg, H. K., & Malalasekera, W. (2007). *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method* (2nd ed.). Pearson Education.
 30. Norton, R. L. (2020). *Machine Design: An Integrated Approach* (7th ed.). Pearson.